

3

Migrations et développement au Cameroun Enjeux sanitaires, économiques et éducationnels

Seke Kouassi De Syg¹
Honore Mimche¹

¹Institut de Formation et de Recherche Démographiques (IFORD),
Yaoundé, Cameroun
sekedesyg@yahoo.fr; h_mimche@hotmail.com

Résumé

Les migrations sont de nos jours d'une ampleur importante et représente un enjeu politique et économique très important pour les pays en général et en particulier pour les pays en voie de développement. Toutefois, le retour des migrants africains reste une problématique encore largement méconnue. Le Cameroun n'est pas en marge des pays en développement en termes de phénomènes migratoires (immigration et émigration) et connaît d'important flux migratoires internationaux vers Yaoundé (sa capitale).

Porter une réflexion sur les migrants de retour et le développement au Cameroun relève d'une préoccupation majeure et nécessaire au moment où la problématique de la migration en rapport avec le développement qu'il induit se pose avec acuité à l'échelle nationale et internationale. C'est pourquoi, cette étude se fixe comme objectif principal

de contribuer à l'amélioration des connaissances des problèmes de migration au Cameroun, compte tenu du manque de données statistiques fiables sur les phénomènes migratoires, en vue d'orienter les politiques de développement qui tiennent compte de la migration. Les objectifs spécifiques étant primo de comparer le profil des migrants à leur départ et à leur retour, secundo de déterminer les principaux motifs du retour de ces migrants et enfin, de mesurer par rapport aux ménages où il n'existe pas de migrants l'impact sanitaire, économique et en éducation de la migration de retour au sein des ménages à partir des dépenses d'éducation, de santé et de consommation des biens.

Summary

Today, migrations is of high level and represent an important political and economic challenge for many countries and especially for developing countries. However, the return of African migrants from emigration countries is still a largely unknown problematic. Cameroon is not different from others developing countries in terms of migratory phenomena (immigration and emigration) and is experiencing significant international migratory flows in direction of Yaoundé (its capital).

A reflection on the returned migrants and the development in Cameroon is a major and necessary concern at a moment when the problem of migration in relation to the development that it induces acutely arises at national and international levels. Therefore, the main objective of this study is to contribute to the improvement of the knowledge on the migration issues in Cameroon, given the lack of reliable statistical data on migrations phenomena, with the aim to guide development policies that should take account of migration. Specifics objectives are firstly to compare the profile of migrants at their departure and at their return, secondly to

determine the main reasons for the return of these migrants and finally, to measure through households where there are no migrants, the health, economic and educational impact of the return migration within households from expenditure on education, health and goods consumption.

Introduction

Tant bien même la prise en compte des enjeux de développement soulevés par les mobilités et les migrations internationales dans le champ des sciences de la population sont anciennes, les dynamiques sociales et culturelles et les effets non économiques des migrations dans les lieux d'émigration ont été peu explorés (Faret, 2004).

Ce qui explique d'une part que "Migrations et développement" soit apparu ces dernières années comme un thème émergent sur la scène internationale, au regard de l'importance qui y est accordée dans les débats politiques et des enjeux socioéconomiques qu'il recouvre. D'ailleurs, durant la dernière décennie, la communauté internationale a fait des efforts considérables dans le développement d'une compréhension réaliste sur le rôle que peuvent jouer les migrants dans le développement. Toutefois, la migration en lien avec le développement a été longtemps approchée selon l'impact des transferts des migrants sur les performances aux plans micro. Des éléments comme les niveaux micro, meso et macro, le long et le court terme, ainsi que les espaces de départ et de destination très déterminants doivent être pris en compte si on veut savoir toute la complexité des impacts positifs, négatifs ou neutres des liens entre "Migrations et développement" (ACPOBS, 2013). Déjà en 2004, Guerassimoff, n'en disait pas moins en ces termes *les transformations et la complexification des logiques et processus migratoires internationales à différentes échelles (régionales et intercontinentales) amènent à reconsidérer les interactions entre*

migrations internationales et développement des zones d'origine des migrants en Afrique.

Toutefois, il est de nos jours admis que la contribution de la migration au développement humain n'est pas limitée aux transferts. La contribution des migrants et des membres de la diaspora peut être de nature quantifiable ou pas. Ainsi, l'intérêt de la recherche est de plus en plus orienté vers l'investigation sur d'autres aspects des transferts des migrants à travers la mise en valeur de leurs capitaux humain et social. En effet, les migrants peuvent transférer les savoirs et les pratiques acquis durant leur séjour à l'étranger, pendant leur retour définitif ou temporaire. Toutefois, ceci a besoin de quelques conditions préliminaires relatives à l'ouverture de plan national de développement pour bénéficier de ce qui est communément connu sous le nom d'afflux des cerveaux. En outre, la contribution des migrants peut aller au-delà des transferts de fonds et du savoir technique en contribuant à l'émancipation des institutions et au changement politique du pays d'origine. Ceci pourrait être possible par l'amélioration de la bonne gouvernance et le rôle de la loi dans le processus de création du bien-être et de partage des bénéfices. Dans ce cas, les migrants interviennent comme des agents de changement pour apprendre à la population la capacité de soumettre les institutions, les responsables au contrôle public et l'appropriation des stratégies de lutte contre la pauvreté et l'agenda de développement.

Au Cameroun, bien qu'il y ait un certain consensus sur le plan politique à propos des défis que la migration représente pour le pays en termes de sécurité, dépendance aux transferts de fonds, exode des compétences et inégalités sociales, toutefois, le manque de données fiables ne permet pas d'évaluer les impacts de la migration sur le développement du pays.

Ainsi, cette étude devrait permettre de déceler les effets de la migration sur le développement en vue de contribuer

à la compréhension de la migration et de son impact sur le développement pour une décision politique basée sur l'argumentation scientifique et une prise de conscience générale de l'impact de la mobilité humaine sur les stratégies de développement au Cameroun.

En effet, porter une réflexion sur les migrants et le développement au Cameroun, relève d'une préoccupation majeure et nécessaire au moment où la problématique de la migration en rapport avec le développement qu'il induit se pose avec acuité à l'échelle nationale et internationale. C'est pourquoi, cette étude se fixe comme objectif principal de contribuer à l'amélioration des connaissances de la problématique de migration au Cameroun, en vue d'orienter les politiques de développement qui tiennent compte de la migration. Les objectifs spécifiques étant de :

- Déterminer le profil des types de migrants au Cameroun selon leur lieu de migration (Pays du Sud ou du Nord) ;
- Mesurer par rapport aux ménages où il n'existe pas de migrants l'impact sanitaire, économique et en éducation de la migration au Cameroun ;

Notre étude se propose de saisir l'impact de la migration à partir du ménage en ce sens que puisque comme Mimche (2007) nous pensons que *le ménage et partant la famille est le reflet de la société et constitue le lieu à partir duquel on peut comprendre les transformations sociales liées aux processus migratoires*. Ce faisant, cela invite à *sortir les conceptions du développement des cloisons d'une vision économiste pour interroger le rôle des migrants dans la transformation des dynamiques sociales, politiques et culturelles de leurs localités d'origine* (Mimche, 2010).

La présente étude est structurée autour de deux sections. La première présente les données utilisées et la méthodologie

de l'étude. La seconde section aborde les principaux résultats de l'étude et met principalement en lumière l'impact de la migration au Cameroun.

I- Données de l'étude et méthodologie

1.1. Données

Les analyses de cette étude se basent sur les données issues l'enquête «impact de la migration Sud-Sud sur le développement au Cameroun» portant sur 1235 ménages réalisée par l'Institut de Formation et de Recherche Démographiques (IFORD) en 2012 avec l'appui financier de l'observatoire sur les migrations Afrique Caraïbes et Pacifiques (ACP).

Au sein de ces 1235 ménages repartis dans l'ensemble des 10 régions du Cameroun, 287 immigrants ont été identifiés, quand 592 et 334 migrants ont été identifiés respectivement comme migrants absents et migrants de retour. Au final, l'étude porte sur 418 ménages qui ne comptent aucun migrant en leur sein. Les ménages ayant en leur sein tout type de migrants (migrants absents, migrants de retour et migrants absents) toute destination confondue (Nord et Sud) sont au nombre de 817. Les ménages ayant en leur sein tout type de migrants au Sud sont 588 et ceux ayant en leur sein tout type de migrants au Nord sont 274.

1.2 Méthodes d'analyse

Nous procéderons à deux types d'analyses : une analyse univariée descriptive et une analyse bivariée explicative. L'analyse descriptive univariée est utilisée pour dresser le profil des types de migrants à l'aide du test du khi deux au seuil de signification de 1%, 5% ou 10% pour certaines variables. .

La mesure et l'évaluation des impacts économiques et sociaux de la migration au Cameroun sont réalisées en considérant l'expérience de la migration des ménages aussi bien pour les migrants absents, les migrants de retour et les

immigrés. Elle est faite au moyen de l'analyse explicative par l'usage des scores ordinaires des moindres carrés (OLS) et des scores de probabilité assorti (Propensity Score Matching, PSM). Ainsi, lorsque des relations statistiquement significatives sont établies, les PSM sont alors employés pour s'assurer que les attributs spécifiques des cas traités (c.-à-d. ménages avec migrants absents, ménages avec migrants de retour et ménages avec immigrés) sont comparés à ceux des cas non traités (ménages n'ayant pas de migrants en leur sein).

1.3 Définition des concepts

Les concepts de migration utilisés dans le cadre de cette étude se définissent comme ci-dessous :

Migrations Sud-Sud : Mouvement de migrants internationaux entre les pays qui n'atteignent pas un indice de développement très élevé (IDH) selon le classement du PNUD. Dans son Rapport 2010 sur le développement humain (RDH), les 42 pays classés par le niveau supérieur de leur IDH sont classés comme ayant atteint un très haut IDH et sont donc considérés comme des « pays développés ». Les autres pays de la liste du PNUD sont considérés comme appartenant au Sud et les mouvements de population entre ces pays se réfèrent aux migrations Sud-Sud.

Ménage : ensemble constitué par une ou un groupe de personnes apparentées ou non qui reconnaissent l'autorité d'une seule et même personne (le chef de ménage), vivent dans un même logement, prennent souvent leur repas en commun et subviennent en commun aux dépenses courantes.

Immigrant: Un membre du ménage qui est né dans un autre pays, mais est venu vivre au Cameroun.

Migrants absents: Personnes qui vivaient habituellement dans le ménage mais l'ont quitté entre août 2002 et la date de l'enquête (2012), pour aller vivre hors du Cameroun.

Migrant de retour : Membre du ménage qui est né ou a séjourné au Cameroun, mais qui a vécu dans un autre pays pendant trois mois ou plus.

II- Principaux résultats

2.1 Profil des migrants

Comme le fait observer le Rapport mondial sur le développement humain 2009, l'impact de la migration sur le développement dépend de façon déterminante « du profil des migrants, de la manière dont ils s'en sortent dans leur pays de destination et des contacts qu'ils conservent avec leurs racines par le biais des rapatriements de fonds, de connaissances et d'idées ». Ainsi, il nous est apparu important de dresser le profil des migrants de cette étude avant d'aborder l'analyse de l'impact de leur mouvement migratoire.

2.1.1 Age et sexe

▪ *Migrants absents*

Les migrants absents sont généralement des jeunes adultes. Près de neuf migrants absents sur dix ont un âge inférieur à 45 ans. Cette tendance est observable quelle que soit la destination Nord ou Sud. Par ailleurs, il existe une association significative entre l'âge et la région de résidence des migrants absents. En effet, on constate que les migrants absents résidant au Sud sont plus jeunes. En effet, la moyenne d'âge des migrants absents résidant dans le Sud est de 30,2 ans contre 33,8 ans pour ceux vivant au Nord. La répartition des migrants absents selon le sexe laisse constater une prédominance de la migration masculine. En effet, sur un total de 592 migrants absents rapportés par les ménages enquêtés, 60,9 % sont des hommes contre seulement 39,1% de femmes. Il n'existe pas une différence significative de la répartition des migrants par sexe dans les deux principales zones de destination (Sud et Nord).

Tableau 1 : Répartition (en %) des migrants absents selon le sexe et le groupe d'âge

Sexe	Migration Sud-Sud	Migration Nord-Sud	Migration générale
Masculin	62,8	58,6	60,9
Féminin	37,2	41,4	39,1
Total	100,0	100,0	100,0
Groupe d'âge			
Moins de 25 ans	31,7	12,6	23,1
25-34 ans	41,1	47,0	43,7
35-44 ans	17,9	29,8	23,2
45 ans et plus	9,4	10,6	10,0
Total	100,0	100,0	100,0

▪ *Migrants de retour*

Dans l'ensemble, les migrants de retour au Cameroun appartiennent majoritairement à la tranche d'âge 35-59 ans (40,8%). Ils sont suivis des jeunes de 25-34 ans (31,5%), des jeunes de moins de 25 ans (20,1%) et des personnes de plus de 60 ans (7,5%). Une analyse selon le type de migration montre que les migrants de retour Sud-Sud sont plus jeunes (21,7% ont moins de 25 ans contre 11,9% pour les migrants Nord-Sud) ou encore 54,8% des migrants de retour Sud-Sud ont moins de 35 ans contre 35,2% des migrants de retour Nord-Sud de la même tranche d'âge. Les hommes effectuent plus la migration de retour que les femmes dans le sens où 77 % des migrants de retour sont des hommes contre 23 % pour les femmes. Cette tendance observée ici dans la migration générale l'est également pour la migration Sud-Sud ainsi que pour la migration Nord-Sud toutefois il semble avoir plus de femmes dans les migrations Sud-Sud que Nord-Sud (32% contre 23%).

Tableau 2 : Répartition (en %) des migrants de retour selon le sexe et le groupe d'âge

Sexe	Migration Sud-Sud	Migration Nord-Sud	Migration générale
Masculin	68,4	77,0	77,0
Féminin	31,6	23,0	23,0
Total	100,0	100,0	100,0
Groupe d'âge			
Moins de 25 ans	11,9	21,7	20,2
25-34 ans	23,3	33,1	31,5
35-59 ans	49,8	39,1	40,8
60 ans et plus	15,0	6,1	7,5
Total	100,0	100,0	100,0

▪ *Immigrants*

Les immigrants sont en majorité de sexe masculin (60,6%). La répartition des enquêtés par groupe d'âges présentent une allure assez régulière, les proportions des groupes d'âges diminuant régulièrement au fur et à mesure que l'on avance vers les âges élevés. Les proportions varient de 41,2 % pour les moins de 25 ans à 5,8 % pour les 60 ans et plus. En moyenne, les immigrants ont 30,4 ans. Cet âge moyen se situe à 33 ans chez les hommes contre 26,6 ans chez les femmes. L'âge médian des immigrants se situe à 29 ans et vaut 30 ans et 24 ans respectivement chez les hommes et les femmes.

Tableau 3 : Répartition (en %) des immigrants selon le sexe et le groupe d'âge

Sexe	Pourcentage	Effectif
Masculin	60,6	174
Féminin	39,4	113
Total	100,0	287
Groupe d'âge		
Moins de 25 ans	41,2	118
25-29 ans	22,3	64
35-39 ans	30,7	88
60 ans et plus	5,8	17
Total	100,0	287

2.1.2 Niveau d'instruction

Le profil scolaire/universitaire des migrants est associé à d'importantes implications pour le développement des pays d'origine, dans la mesure où il indique la perte de potentiel en capital humain lorsque les travailleurs émigrent ou l'afflux en capital lors du retour au pays des migrants de retour. Aussi, l'éducation peut également présenter d'importantes implications pour le développement, notamment par rapport à l'influence qu'elle exerce sur la probabilité de rapatriement, de retour dans le pays d'origine et le renforcement potentiel du capital humain si l'émigré regagne son pays d'origine, ce que l'on nomme parfois « fuite des cerveaux » – ces questions sont développées au fil du rapport.

- *migrants absents*

L'émigration draine une population relativement instruite. En effet, la majorité des migrants absents avaient un niveau d'éducation de secondaire (53,0%) et 19,3% un niveau supérieur au moment de leur départ. Très peu de migrants absents étaient partis sans niveau d'éducation (4,7%) et seulement 2,1% n'avaient fait qu'une école coranique.

On note une association significative entre le niveau d'éducation et la zone de résidence et le schéma observé précédemment change lorsqu'il s'agit de considérer la destination de ces migrants. Les migrants en direction du Sud ont un niveau d'éducation moins élevé que ceux migrant vers le Nord. Tandis que les migrants de niveau coranique et primaire sont de proportions résiduelles dans le Nord (resp. 0,2 % et 6,2 %), ils sont proportionnellement importants dans le Sud (3,6 % et 31,1 %). Les niveaux secondaire et supérieur sont beaucoup mieux représentés parmi les migrants en direction du Nord (resp. 59,6 % et 29,5 % contre 47,6 % et 11,1 % dans le Sud). Autrement dit, l'élite intellectuelle du pays se dirige plus souvent vers les pays du Nord que vers ceux du

Sud. Ce résultat met en exergue *la fuite des cerveaux souvent identifié comme le principal coût de la migration vers les pays d'origine comme le Cameroun* (Crush et Frayne 2007 ; Lowell et Findley 2002 ; Lowell, 2000) cités par ACPOBS (2013). La fuite des cerveaux se référant à la perte de compétences professionnelles, techniques et de gestion que le processus de migration, lorsque ceux-ci ne sont pas remplacés par l'immigration (Logan, 1999 ; Crush 2002 ; Cornelius et al, 2001) cités par ACPOBS (2013).

Tableau 4 : *Répartition (en %) des migrants absents par niveau d'instruction*

Niveau d'instruction	Migration Sud-Sud	Migration Nord-Sud	Migration générale
Aucun/sans niveau	6,6	4,7	5,7
Ecole coranique	3,6	0,2	2,1
Primaire	31,1	6,2	19,9
Secondaire	47,6	59,6	53,0
Supérieur	11,1	29,5	19,3
Total	100,0	100,0	100,0

▪ *Migrants de retour*

Dans l'ensemble et dans la migration Sud-Sud, les migrants sont majoritairement de niveau secondaire : on note 45,3% pour l'ensemble contre 47,5% pour le Sud-Sud. Les migrants de retour Nord-Sud (48,0%) sont majoritairement de niveau supérieur.

Tableau 5 : *Répartition (en %) des migrants de retour par niveau d'instruction*

Niveau d'instruction	Migration Sud-Sud	Migration Nord-Sud	Migration générale
Aucun/sans niveau	8,3	3,6	7,5
Ecole coranique	4,4	4,1	4,3
Primaire	22,8	10,7	20,9
Secondaire	47,5	33,7	45,3
Supérieur	17,0	48,0	21,9
Total	100,0	100,0	100,0

▪ *Immigrants*

Les proportions d'immigrants ayant atteint les niveaux d'instruction secondaire et supérieur (respectivement 18,4 % et 6,4 %) sont nettement moins élevées que celles n'ayant reçu aucune instruction formelle (23,7%) et celles ayant atteint le niveau primaire (35,7%).

Tableau 6 : Répartition (en %) des immigrants par niveau d'instruction

Niveau d'instruction	Pourcentage	Effectif
Aucun/sans niveau	23,7	67
Ecole coranique	15,9	45
Primaire	35,7	101
Secondaire	18,4	52
Supérieur	6,4	18
Total	100,0	283

2.1.3 Motif de la migration

▪ *Migrants absents*

Globalement, la recherche d'emploi stable constitue la raison la plus souvent évoquée par les enquêtés. Un peu moins de la moitié des migrants absents avaient entre autres raisons de départ la recherche d'emploi stable (45,2 %). Cette raison est prioritairement partagée par les migrants absents, quel que soit leur zone de résidence, avec une prépondérance significative parmi les migrants absents résidant au Nord (46,6 % contre 44,0 %). Toutefois, 38,4 % explique leur migration par la poursuite des études Cette raison est associée à la zone de résidence et est moins importante parmi les migrants partis dans les pays du Sud par rapport aux migrants partis au Nord (31,3 % contre 46,9 %). Les migrants résidant au Sud privilégient l'espoir d'un gain plus accru d'argent comme deuxième raison la plus importante (34,1 %, contre 16,7 % chez ceux du Nord). Les raisons familiales sont également importantes parmi les raisons de départ. Près d'un migrant absent sur dix (9,9 %) serait parti pour des raisons de mariage.

Tableau 7 : Répartition des migrants absents selon leur raison de départ et leur pays de résidence actuel

Raison de départ	Migration Sud-Sud	Migration Nord-Sud	Migration générale
Recherche emploi stable	44,0*	46,6	45,2
Etudes	31,3***	46,9	38,4
Apprendre une autre langue	1,6	2,7	2,1
Acquérir des compétences	6,6	11,4	8,8
Espoir de gain accru d'argent	34,1**	16,7	26,2
Espoir d'envoyer de l'argent au ménage	5,1	12,4	8,4
parti pour la sécurité	0,7	0,3	0,5
victime de discrimination dans ce pays	0,5	0,0	0,3
Conquête de liberté	0,4	3,2	1,7
Parti avec d'autres membres de la famille pour y vivre	1,0**	0,1	0,5
parti pour le mariage	8,8	11,2	9,9
rejoindre d'autres membres de la famille	7,7	5,2	6,6
parti pour bien faire comme d'autres	3,2	1,4	2,4
parti pour une autre raison	3,8	7,4	5,4

Seuil de significativité : * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

▪ *Migrants de retour*

Parmi les raisons qui ont poussé les migrants de retour à rentrer au pays, ci-dessous montre que les principales motivations dans l'ensemble et pour les migrants Sud-Sud sont

d'abord liées à la famille (19,4% pour l'ensemble contre 21% pour le Sud-Sud), à la fin du contrat de travail particulier (14,7% pour l'ensemble contre 14,2% pour le Sud-Sud), à la non-satisfaction à l'étranger (13,4% pour l'ensemble contre 14,1% pour le Sud-Sud), à l'épargne réussie (11,3% pour l'ensemble contre 10,1% pour le Sud-Sud), à la fin des études (7,6% contre 7,5% pour le Sud-Sud).

Ce sont plutôt l'épargne réussie (17,8%), la fin du contrat de travail particulier (17,3%), l'expulsion (13,3%) et les raisons familiales (11,3%) qui justifient le retour au berceau des migrants de retour Nord-Sud.

Tableau 8 : Répartition des migrants de retour selon leur raison de retour

Raisons de retour des migrants de retour	Migration Sud-Sud	Migration Nord-Sud	Migration générale
J'ai décidé de rentrer parce que j'ai réussi à avoir de l'argent	10,1	17,8	11,3
J'ai décidé de rentrer parce que j'avais l'intention de rentrer à la fin du contrat	14,2	17,3	14,7
J'ai décidé de rentrer parce que j'ai achevé mes études	7,5	8,2	7,6
J'ai décidé de rentrer parce que j'étais obligé par la famille	7,9	4,6	7,4
J'ai décidé de rentrer parce que la personne avec qui je dois	8,8	2,2	7,7
J'ai décidé de rentrer parce que ma relation dans le pays d'accueil a pris fin	4,4	9,1	5,1
J'ai décidé de rentrer parce que je n'étais pas légalement au	7,4	5,3	7,0

J'ai décidé de rentrer parce que j'étais expulsé	4,8	13,3	6,2
J'ai décidé de rentrer parce que ma vie n'était pas comme je l'espérais	14,1	9,9	13,4
J'ai décidé de rentrer pour la retraite	0,0	0,0	,0
J'ai décidé de rentrer pour des raisons familiales	21,0	11,3	19,4
J'ai décidé de rentrer parce que je me sens appartenir à mon	7,8	4,2	7,2
J'ai décidé de rentrer parce que j'ai raté le mode de vie dan	3,9	2,4	3,7
J'ai décidé de rentrer pour commencer un nouvel emploi/entreprise	5,5	6,4	5,7
J'ai décidé de rentrer pour des programmes gouvernementaux plus attrayants	,2	2,2	,5
J'ai décidé de rentrer pour d'autres raisons	23,5	19,3	22,8
J'ai décidé de rentrer à cause de xénophobie et discrimination	5,0	11,8	6,1

▪ *Immigrants*

La décision de commun accord avec d'autres membres de la famille est la raison la plus évoquée (43,2%) par les immigrants pour justifier leur présence au Cameroun. Toutefois, une proportion non négligeable des immigrants avance la raison sécuritaire (36,2%) quand 18,8% et 17,1% affirment respectivement que c'est la recherche d'un emploi stable et le gain de plus d'argent qui ont favorisés leur migration au Cameroun. Les migrations d'ordres linguistiques (1,7%), les migrations matrimoniales (4,2%) et les migrations d'ordres scolaires (5,2%) sont dans de faibles proportions avancées comme des raisons d'arrivée du Cameroun.

Tableau 9 : *Pourcentage des enquêtés selon les raisons d'arrivée au Cameroun*

Raisons d'arrivée	Pourcentage	Effectif
Rechercher un emploi stable	18,8	54
Etudier et obtenir des qualifications	5,2	15
Parler une autre langue	1,7	5
Acquérir d'autres compétences utiles	5,9	17
Gagner plus d'argent	17,1	49
Envoyer de l'argent à des gens laissés derrière	6,3	18
La sécurité est meilleure ici	36,2	104
Victime de discrimination au lieu antérieur d'habitation	11,5	33
Plus de liberté à faire ce que je voulais	7,0	20
Décision de commun accord avec d'autres membres de la famille	43,2	124
Venu(e) pour me marier	4,2	12
Rejoindre des membres de la famille	17,4	50
Autre	6,3	18
Total	-	287

2.2 Analyse de l'impact des migrations au Cameroun

Les impact de la migration au Cameroun selon la comparaison entre ménages n'ayant aucun migrant en son sein, ménages ayant tout type de migrants, ménages ayant tout type de migrants au Sud et ménages ayant tout type de migrants au Nord sont présentés au tableau 10.

En effet, ce permet de saisir l'impact de la migration perçu à travers la comparaison entre les ménages n'ayant aucun migrant en leur sein (418) et les ménages ayant tout type de migrants (absents, retour, immigrants) quelle que soit leur provenance ou destination (817), ceux ayant tout type de migrants issus du Sud (588) et ceux ayant tout type de migrants issus du Nord (274).

L'impact des migrations est étudié pour rendre compte des différences perceptibles dans le développement individuel et collectif du ménage et de ses membres restés au Cameroun. De ce fait nous convenons avec Chappell et Sriskandarajah, (2007) pour qui *les migrations peuvent influencer le développement humain à travers plusieurs dimensions, l'économie, l'éducation, la santé, les relations de genre, la gouvernance, l'environnement.*

Ainsi, nous examinerons tour à tour l'impact sur l'activité économique du ménage, les dépenses en éducation, en alimentation, en santé selon les seuils de significativité. Aussi, cet impact sera également saisi à partir de l'épargne réalisée par les ménages au cours du dernier mois précédant l'enquête.

L'impact économique de la migration est perçu à travers trois types de variables : la proportion des indépendants (personnes du ménage ayant une activité économique) ainsi que la proportion de salarié parmi les membres du ménage âgés de plus de 12 ans et l'épargne au cours du dernier mois.

Tableau 10 : *Impact de la migration au Cameroun selon la comparaison entre ménages n'ayant aucun migrant en son sein, ménages ayant tout type de migrants, ménages ayant tout type de migrants au Sud et ménages ayant tout type de migrants au Nord*

Variables	Ménage ayant tout type de migrants	Ménage ayant tout type de migrants au Sud	Ménage ayant tout type de migrants au Nord
Proportion des indépendants parmi les 12 ans et + du ménage	0,011 ns	0,034*	-0,057***
	(0,016)	(0,017)	(0,018)
Proportion des salariés parmi les 12 ans et+ du ménage	0,013 ns	0,019 ns	0,003 ns
	(0,015)	(0,017)	(0,018)

Epargne au cours du dernier mois	21759***	16457*	43133**
	(7110)	(7923)	(16032)
Dépenses en éducation au cours des 12 derniers mois	67.982**	3.7120 ns	148.000***
	(30266)	(33451)	(38231)
Dépenses en santé au cours du dernier mois	-957 ns	-3.685 ns	-7.525*
	(2785)	(2786)	(3705)
Dépenses en alimentation au cours de la dernière semaine	4.286***	3.801***	6.144***
	(1102)	(1321)	(1364)
Groupe de traitement	817	588	274
Groupe de contrôle	418	418	418

Seuil de significativité : * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 ns : non significatif

2.2.1 Impacts économiques

La présence de tout type de migrant au sein des ménages, n'influence en rien la proportion des indépendants ou la proportion de salarié parmi les membres du ménage âgés de 12 ans et plus. Ce même constat de la non influence de la présence de tout type de migrant au sein des ménages sur la proportion des indépendants ou la proportion de salarié parmi les membres du ménage âgés de 12 ans et plus est également fait au sein des ménages qu'il s'agisse de migrants issus du Sud ou issus du Nord.

S'agissant de l'épargne au cours du dernier mois, il s'accroît de 21.760 FCFA dans les ménages ayant tout type de migrants (absents, retour, immigrants), de 16 457 FCFA dans les ménages ayant tout type de migrants issus du Sud et de 43.133 FCFA au sein des ménages ayant tout type de migrants provenant du Nord. C'est dire que les membres restés au Cameroun des ménages ayant en leur sein des migrants à destination du Nord près de 3 fois plus que ceux ayant en leur sein des migrants à destination du Sud.

2.2.2 Impacts sur l'éducation

On note un accroissement des dépenses annuelles d'éducation des ménages ayant tout type d'immigrants en leur sein ainsi que pour les ménages ayant des migrants provenant du Nord. En effet, au cours des 12 derniers mois, comparés aux ménages n'ayant aucun migrant en leur sein, les ménages ayant tout type de migrants et ceux ayant des immigrants provenant du Nord, dépenseraient en éducation respectivement plus de 67.983 FCFA et 148.000 FCFA. En conséquence selon ces résultats, l'effet d'impact de la migration sur les dépenses en éducation est deux fois plus important dans les ménages ayant en leur sein des migrants provenant du Nord que ceux ayant en leur sein leurs homologues du Sud.

2.2.3 Impacts sur la santé

Au cours du dernier mois précédant l'enquête, on constate que les ménages ayant tout type de migrants et ceux ayant des migrants provenant du Sud dépensent moins de 957 FCFA et 3.685 FCFA respectivement que les ménages n'ayant aucun migrant en leur sein, même si toutefois, ce résultat n'est pas significatif. Par contre, au seuil de 10%, les résultats révèlent que les ménages ayant tout type de migrants provenant du Nord dépensent moins de 7.525 FCFA que les ménages n'ayant aucun migrant en leur sein au cours du dernier mois précédant l'enquête. Ainsi, selon ces résultats seule la migration en direction du Nord impliquerait un effet d'impact sur les dépenses de santé dans les ménages au Cameroun.

2.2.4 Impacts sur les dépenses alimentaires

Comparés aux ménages n'ayant aucun migrant en leur sein, les ménages ayant tout type de migrants en leur sein, dépensent en alimentation plus de 4.286 FCFA, ceux ayant des migrants provenant du Sud et du Nord dépensent en alimentation plus 3.801 FCFA et 6.144 FCFA respectivement. C'est dire d'après ces résultats que la présence des

migrants qu'ils soient des migrants absents, de retour ou des immigrants et qu'ils proviennent du Sud ou du Nord induit un accroissement des dépenses d'alimentation dans les ménages. Toutefois, l'effet d'impact de la migration est plus important dans les ménages ayant en leur sein des migrants provenant du Nord.

Conclusion

Cette étude s'est proposée de contribuer à l'amélioration des connaissances de la problématique de migration au Cameroun, en vue d'orienter les politiques de développement qui tiennent compte de la migration par l'établissement d'une part du profil des types de migrants au Cameroun selon leur lieu de migration (régions du Sud ou du Nord) et d'autre part par la mesure de l'impact sanitaire, économique et en éducation de la migration au Cameroun.

Il en ressort que selon le type de migrants (absents, retour, immigrants), on observe une surreprésentation les hommes comparés aux femmes. Aussi, près de neuf migrants absents sur dix ont un âge inférieur à 45 ans, émigrent surtout vers les pays du Nord et expliquent leur migration par la recherche d'emploi stable que ce soit en zone Nord ou Sud. Quant aux migrants de retour au Cameroun, 2 sur 5 ont entre 35-59 ans, sont majoritairement de niveau supérieur (48,0%) pour ceux qui résidaient dans un pays du Nord et expliquent leur retour par la constitution d'une épargne importante (17,8%) pour les des migrants Nord-Sud quand leurs homologues issues des migrations Sud-Sud, lient leur retour aux motifs familiaux (21%). Concernant, les immigrés au Cameroun, 2 sur 5 ont moins de 25 ans, moins d'1 sur 10 a le niveau d'instruction supérieur (6,4 %) et pour 43,2% d'entre eux la décision de commun accord avec d'autres membres de la famille est la raison la plus évoquée pour expliquer leur présence au Cameroun.

Pour ce qui est de l'impact de la migration dans le développement individuel et collectif du ménage et de ses membres restés au Cameroun, les analyses mettent en exergue un impact net sur l'activité économique du ménage, les dépenses en éducation, en alimentation et en santé entre les ménages n'ayant aucun migrant en son sein, les ménages ayant tout type de migrants, les ménages ayant tout type de migrants au Sud et les ménages ayant tout type de migrants au Nord.

En effet, quand les ménages n'ayant aucun migrant en son sein épargnent 1 FCFA, 43.133 FCFA et 16.457 FCFA sont épargnés respectivement par leurs homologues ayant tout type de migrants au Sud et au Nord. Egaleme nt, alors que les dépenses en éducation se situent à 1 FCFA dans les ménages n'ayant aucun migrant en son sein épargnent, celles-ci s'évaluent à 67.983 FCFA et 148.000 FCFA respectivement par leurs homologues ayant tout type de migrants au Sud et au Nord. Aussi, comparés aux ménages n'ayant aucun migrant en leur sein, les ménages ayant des migrants provenant du Sud et du Nord dépensent en alimentation 3.801 FCFA et 6.144 FCFA respectivement de plus. Ce qui induirait un effet sur les dépenses en santé dans la mesure où les ménages ayant des migrants provenant du Nord ont dépensé moins de 7.525 FCFA que les ménages n'ayant aucun migrant en leur sein au cours du dernier mois précédant l'enquête pour leur besoin en santé.

Ces révèlent ainsi que dans le cas particulier du Cameroun, comme le soulignait (Melde, (2012) de façon générale, *les enjeux des migrations ne sont pas seulement économiques* (proportion des indépendants, proportion de salarié parmi les membres du ménage âgés de plus de 12 ans et l'épargne dans notre cas d'étude) *mais touchent aux aspects sociaux* (l'éducation des membres du ménage, la santé), *culturels, et politiques.*

Ainsi, faire de la migration un facteur contributif au développement pour les pays d'origine et de destination est une possibilité même si toutefois les risques associés à la fuite des cerveaux, et notamment la perte de travailleurs qualifiés et l'impact y relatif sur la croissance de l'économie nationale demeurent d'importantes externalités potentielles qu'on ne saurait passer sous silence.

BIBLIOGRAPHIE

- Acpobs, Iford (2013) *L'impact des migrations Sud-Sud sur le développement au Cameroun*, 121p.
- Chappell, L. and Sriskandarajah, D. (2007) Mapping the Development Impacts of Migration, Development on the Move: Working Paper 1. London, ippr. <http://www.gdnet.org/CMS/getFile.php?id=Impactmap.pdf>.
- Faret, L. (2004) Les impacts socioculturels de la circulation migratoire dans les environnements d'origine : le cas du Mexique. In *Migrations internationales et développement* (GUERASSIMOFF, E.), Paris, L'Harmattan : 273-311.
- Pearl, J. (2009) *Understanding Propensity Scores' in Causality: Models, Reasoning and Inference* (2nd ed.) Cambridge: Cambridge University Press
- PNUD (2009) Rapport mondial sur le développement humain. Lever les barrières : Mobilité et développement humains, 237p.
- Melde, S. (2012) Indicators of the impact of migration on development, International Organization for Migration (IOM), ACP observatory on migration.
- Mimche, H. (2007) Du nomadisme à la sédentarisation. Immigration, recompositions familiales et enjeux socio-démographiques chez les Mbororo des Grassfields du Cameroun. Thèse de Doctorat en Sociologie, Université de Yaoundé I : 526p.
- (2010) Emigration internationale et développement local au Cameroun. Actes des JERSIC 2010.
- Seke K., S. and Ouedraogo, H. (2012) Rôle des migrants de retour au développement de Yaoundé. In *les Migrations Africaines*. CREAD 2012 : 151-168.